

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA KO'PLIKNI IFODALANISHI

Ergasheva Nazokat Erkin qizi

GulDU, "Xorijiy til va adabiyoti" (Ingliz tili) ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6739858>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada uzbek tili va ingliz tilida ko'plak shakllari muhokam qilimgan bo'lib, uzbek va ingliz tillaridagi ko'plik shaklinin ifodalanish shakllari va ularning ikki tildagi ferqlari va tarjimadagi qiuyinchiliklar borasidagi fikrlar o'rin olgan, hususan leksik ma'no ko'chishi va tarrimadagi qiuyinchiliklar borasidagi fikrlar taxluil qilingan.

KALIT SO'ZLAR: Til - ijtimoiy hodisa, ko'plik shakl, boy - boy,s, birlik va ko'plik kategoriyasi, f -fe ga yakunlangan so'zlarning ko'pligi.

Har qanday narsaning mohiyati turdosh predmet va hodisalarni qiyoslab organish jarayonida namoyon boladi. Shuningdek, tillarni qiyoslab o'rganish ham tilshunoslikning qiziqarli va muhim masalalardan biridir. Nafaqat qardosh, balki noqardosh tillar o'rtasida o'xshash va munozarali tomonlar ko'p uchraydi.

Mustaqillik sharofati bilan respublikamizning xalqaro aloqalari takomillashdi. Bu hol til va adabiyotda ham o'ziga xos yangilanish, o'zgarish va o'zish jarayonini boshlab berdi. Xalqimizning ingliz tiliga bo'lgan qiziqish va e'tiborining kuchayishiga olib keldi.

Til - ijtimoiy hodisa. U jamiyat bilan birga o'zgaradi, yangilanadi va rivojlanib boradi. Tillardagi o'ziga xoslik xalqning mentaliteti, ruhiyati va, albatta, e'tiqodi bilan ham bog'liq. Bu jihatning ba'zi masalalari bo'yicha ingliz va o'zbek tilida ko'plikning ifodalanishi misolida ko'rib chiqmoqchimiz.

Birlik va ko'plik kategoriyasi ot so'z turkumiga xos bo'lib, ular miqdorni ifodalaydi. Ingliz va o'zbek tilida ham otlarning birlik shakli hech qanday qo'shimchalar va vositalarsiz ifodalanadi. Masalan: kitob - book, o'quvchi - pupil, talaba - student, qalam - pencil, daraxt - tree, qush - bird va boshqalar.

Ingliz tilida ko'plik (plural) shakli yasash uchun ko'pgina otlarga -s qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan: birlikda book bo'lsa undan ko'plik yasash uchun -s qo'shimchasini qo'shsak kifoya: books - kitoblar, pupils - o'quvchilar, students - talabalar, pencils - qalamlar, trees - daraxtlar. O'zbek tiliga -s qo'shimchasi "-lar" deb tarjima qilinadi. Lekin hamma otlarga ham -s qo'shimcha qo'shilmaydi. -s, -ss, -sh, -ch, -x, yoki -o harflari bilan tugagan otlarga ko'plik yasash uchun -es qo'shimchasi qo'shiladi.

Masalan: buses - avtobuslar, watches - qo'l soatlar, boxes - qutilar, dishes - idishlar, glasses - stakanlar, potatoes - kartoshkalar, torches - chiroqlar va boshqalar.

O'zbek tilida ko'plikni ifodalash uchun sonlardan ham foydalaniladi. U holda "-lar" qo'shimchasi yushib qoladi. Ingliz tilida esa aksincha ot ko'plikni

ifodalovchi son bilan kelganda ham "- s" yoki "-es" qo'shimchasini, albatta, ishlatiladi:

ikkita gul – two flowers,

to'rta zebra – four zebras,

uchta sher – three lions,

oltita olma - six apples,

beshta kitob - five books,

sakkizta qalam - eight pencils,

yigirma beshta kompyuter - twenty five computers,

ellikta stol - fifty chairs va boshqalar.

So'z oxirida undosh harf va y harfi kelgan otlarga y harfini tushirib qoldirib, -ies qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan: one baby – two babies, one butterfly - two butterflies, one lady - three ladies, one strawberry - five strawberries, one cherry - seven cherries va boshqalar.

Lekin, so'z oxirida unli harf va y kelsa, u holda -s qo'shimchasini o'zi qo'shiladi. Masalan: toy – toys, boy - boys, key - keys, monkey - monkeys va boshqalar. Ko'pgina otlarning ko'plik shakli shu qoidalar asosida yasaladi.

Qoshimcha tarzda, agar so'zimiz -f / -fe harflari bilan tugasa, ko'plik shaklini yasash uchun -f / -fe tushirilib, o'rniga -ves qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan: leaf - leaves, knife - knives, wolf - three wolves, scarf - seven scarves va boshqalar.

Ammo, ba'zi otlar borki ular bu qoidalarga bo'ysunmaydi. Ularni biz irregular plurals, ya'ni notog'ri ko'pliklar deymiz. Ularning o'zining ko'plik shakli bor bo'lib, -s, -es, -ies yoki -ves qo'shimchalari emas, balki aynan o'sha shaklini ishlatishimiz kerak bo'ladi. Masalan one man – two men, one mouse - three mice, one person - six people, one child - eleven children, one sheep - two sheep, foot - feet, goose- geese, tooth- teeth, fish - fish, deer - deer, woman - women va boshqalar. Ushbu ro'yxatdagi so'zlarga -s qo'shimcha qo'shsak xato bo'ladi. Bu so'zlar ro'yxatini yaxshisi yodlab olganimiz ma'qul. Ular unchalik ham ko'p emas.

O'zbek tilida -lar qo'shimchasi hurmat ma'nosini ham ifodalaydi. Masalan, "Dadam keldilar". Ingliz tilida esa bunday hol kuzatilmaydi.

Ma'lumki, arab tilida ichki fleksiya natijasida ko'plik hosil qilinadi. Masalan, sir-asror, xabar- axborot va boshqalar. Bu kabi so'zlar o'zbek tiliga ko'plab o'zlashgan, biroq sof o'zbek so'zlari uchun bu hodisa mos emas. Ingliz tilida esa ichki fleksiya natijasida ko'plik hosil qiluvchi so'zlar talaygina: colf-colves - boldir, thief - thieves - o'g'ri va boshqalar.

Ingliz tilida ba'zi bir otlar ko'plik shaklida bo'lsa-da, birlik ma'nosini ifodalaydi. Masalan, chess - shaxmat, news - yangilik, measles - qizamiq, methods - uslub va boshqalar.

O'zbek tilida esa ko'plik shaklida kelsa-da, birlikni ifodalovchi so'zlar deyarli uchramaydi, faqat chetdan o'zlashgan sanoqli so'zlarda bunday holni kuzatish mumkin: axborot va boshqalar.

Ingliz tilida ham yuqorida berilgan so'zlarda ko'plik ma'nosini ifodalash uchun unga yana ko'plik yasovchi qo'shimcha qo'shiladi. O'zbek tilida esa jamlovchi otlarda shunday hodisani kuzatish mumkin, ya'ni xalq, millat kabi so'zlar mohiyatan ko'plikni tashkil etsa-da, ifodalanishi birlikda. Ularga - lar ko'plikni bildiruvchi qo'shimcha qo'shilsa, ko'plikni ifodalaydi va turdosh predmet yoki hodisalarni bildiradi. Masalan, xalqlar, qo'shinlar, millatlar va boshqalar.

O'zbek tilida ayrim so'zlarni takrorlash yo'li bilan ham ko'plik hosil qilish mumkin. Bunda takrorlanuvchi so'z numerativ yoki hisob so'zga to'g'ri keladi. Masalan, sandiq - sandiq sep, javon - javon kitob va boshqalar. Ko'plikning bu shakldagi ko'rinishi aksariyat hollarda so'zlashuv va badiiy uslublar uchun xos. Ingliz tilida esa muayyan holni kuzatish qiyin.

Unli tovushlarni cho'ziqroq talaffuz qilish orqali ko'plikning hosil qilinishi o'zbek tilining o'zigagina xos jihatlardan biridir. Masalan: o:dam.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ko'plikning ifodalanishi ingliz va o'zbek tilida o'ziga xos bo'lib, undagi farqlar til va jamiyatining taraqqiyotiga, xalqning mintaliteti, qardosh hamda noqardosh tillarning xususiyatlariga bog'liq. Qiyoslab o'rganish til o'rgatishda ham juda muhim. Ayrim tillarning o'zigagina xos bo'lgan jihatlarga alohida e'tibor berish bilan aniq ko'zlangan maqsadga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. — М.: МГУ, 1998.
2. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. Москва: "Дрофа", 2006
3. Muminov O.M. Lexicology of the English language. T.: 2006.